

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ****Арипова Т.У., Ярбеков Р.Р., Тешаев У.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Использование разработанного лечебно-диагностического алгоритма персонализированной профилактики неинфекционных послеоперационных осложнений аортокоронарного шунтирования позволило уменьшить число послеоперационных осложнений и летальность.

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, послеоперационные осложнения, профилактика.

**PREVENTION OF NON-INFECTIOUS POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF CORONARY
ARTERY BYPASS GRAFTING****Aripova T.U., Yarbekov R.R., Teshaeu U.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The use of the developed Treatment and Diagnostic Algorithm for personalized prevention of non-infectious postoperative complications of coronary artery bypass grafting has made it possible to reduce the number of postoperative complications and mortality.

Keywords: aortokoronar shuntlash, operatsiyadan keyingi asoratlar, profilaktika.

**АУТОКОРОНАР ШУНТЛАШНИНГ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ НОИНФЕКЦИОН
АСОРАТЛАРИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ****Арипова Т.Ў., Ярбеков Р.Р., Тешаев У.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Коронар артерияларни шунтлашнинг юқумли бўлмаган операциядан кейинги асоратларининг шахсийлаштирилган олдини олиш учун ишлаб чиқилган даволаш ва диагностика алгоритмидан фойдаланиш операциядан кейинги асоратлар ва ўлим сонини камайтириш имконини берди.

Калит сўзлар: аортокоронар шунтлаш, операциядан кейинги асоратлар, профилактика.

e-mail: t.aripova@immuno.uz, Yarbekov@mail.ru, ulug_Leo@mail.ru

Актуальность. Изучение послеоперационных осложнений (ПОО) аортокоронарного шунтирования (АКШ) на протяжении нескольких десятилетий остается одним из ключевых направлений клинических и экспериментальных исследований в кардиохирургии. На ранних этапах основное внимание уделялось анализу хирургических факторов риска, включая особенности техники реваскуляризации, применение искусственного кровообращения (ИК), длительность ишемии миокарда и параметры периоперационного ведения. Проведенные исследования позволили значительно снизить частоту технических и инфекционных осложнений, однако не обеспечили системного решения проблемы неинфекционных послеоперационных осложнений (НИПО) АКШ (1,3).

Классические представления о природе НИПО АКШ в значительной степени основывались на концепции хирургического стресса и системного воспалительного ответа (СВО) реакции (2,4).

Отдельные публикации указывают на значение дисбаланса между провоспалительными и регуляторными звеньями иммунной системы, включая недостаточность противовоспалительного контроля в раннем послеоперационном периоде (ПОП) (1,3,9,10). Тем не менее остается недостаточно изученным вопрос, какие именно сочетания иммунологических изменений определяют переход от транзиторной адаптивной реакции к пролонгированной или повторной дестабилизации, лежащей в основе неблагоприятного течения ПОП (4,5,7).

Попытки профилактики НИПО АКШ с использованием универсальных фармакологических схем, направленных на подавление воспалительного ответа, демонстрируют ограниченную эффективность и сопровождаются риском побочных эффектов (5,6,8,10). Подобный характер результатов указывает на невозможность применения одинаковых профилактических стратегий у всех пациентов и подчеркивает необходимость учета индивидуальных биологических особенностей течения ПОП.

Таким образом, несмотря на значительный объем клинических, иммунологических и генетических исследований, степень изученности проблемы НИПО АКШ характеризуется фрагментарностью и отсутствием целостной патогенетической концепции. Иммунные и генетические механизмы, рассматриваемые отдельно, не позволяют в полной мере объяснить вариабельность клинического течения и каскадный характер осложнений у части пациентов. Указанное обстоятельство определяет необходимость комплексных исследований, направленных на объединенную оценку иммунологических и генетических факторов и разработку персонафицированных подходов к прогнозированию и профилактике НИПО АКШ.

Цель исследования: разработка лечебно-диагностического алгоритма персонафицированной профилактики неинфекционных послеоперационных осложнений аортокоронарного шунтирования.

Материалы и методы. Клинический материал исследования сформирован на базе отделения кардиохирургии многопрофильного медицинского центра Бухарской области и включает наблюдения за 166 больными с ИБС, которым выполнялось АКШ в плановом порядке. Все обследования и наблюдения проводились в рамках проспективного исследования.

Контрольную группу составили 82 (49,4%) больных, прооперированных в 2023-2024 годах и получавших стандартное послеоперационное ведение без применения, разработанного нами ЛДА. Основную группу сформировали 84 пациента (50,6%) прооперированные в 2025-2026 годах, у которых профилактика НИПО АКШ и ведение ПОП осуществлялись с использованием разработанного нами персонафицированного ЛДА, основанного на иммуногенетическом фенотипировании больных. Дополнительно в исследование включены 20 клинически здоровых лиц, признанных медицинской комиссией практически здоровыми по результатам комплексного обследования, которые были привлечены для формирования референсных значений иммунологических и иммуногенетических показателей.

Дополнительно, каждая анализируемая группа больных (контрольная и основная) была разделена нами на подгруппы в зависимости от объема хирургической реваскуляризации миокарда с учетом количества наложенных аортокоронарных шунтов (≤ 2 шунта и ≥ 3 шунта соответственно). Указанное подразделение использовалось как структурная характеристика клинического материала, отражающая различия хирургической нагрузки и потенциальную неоднородность течения ПОП. В контрольной группе данная градация рассматривалась как аналитическая переменная для последующего сопоставления клинических и лабораторных параметров, тогда как в основной группе она учитывалась при реализации персонафицированной профилактической тактики в составе разработанного нами ЛДА, не изменяя при этом принципа включения пациентов в исследование.

Средний возраст обследованных в целом составил $62,9 \pm 8,1$ года, при этом в контрольной группе он был несколько ниже ($61,4 \pm 8,3$ года), тогда как в основной группе средний возраст достигал $64,6 \pm 7,6$ года. В референсной группе средний возраст находился между значениями клинических групп и составил $62,0 \pm 6,8$ года.

Наиболее частыми сопутствующими состояниями в обследованном контингенте больных являлись метаболические нарушения и заболевания эндокринной системы. В первую очередь к ним относились ожирение с индексом массы тела более 30 кг/м^2 и сахарный диабет 2 типа. Указанные нозологии регистрировались как у больных основной группы, где ожирение отмечалось у 36,9%, а эндокринные нарушения у 31,0% пациентов, так и у больных контрольной группы, в которой соответствующие показатели составили 34,1% и 26,8%.

Клинико-кардиологическая характеристика больных, включенных в контрольную и основную группы, отражала наличие у всех пациентов выраженной ИБС, послужившей основанием для планового выполнения АКШ.

Оценка взаимосвязей между лабораторными, иммунологическими и клиническими показателями проводилась с применением корреляционного анализа с расчетом коэффициента корреляции r . Для выявления независимых факторов, ассоциированных с развитием НИПО АКШ, применялся многофакторный логистический регрессионный анализ. Результаты модели представлялись в виде регрессионного коэффициента (β), стандартной ошибки (SE), уровня значимости (p), отношения шансов (OR) и ДИ отношения шансов (95%). Отбор переменных для многофакторного анализа осуществлялся с учетом их клинической значимости и результатов предварительных однофакторных сопоставлений.

Результаты и их обсуждение. Методологические основания построения ЛДА базируются на сочетании разграничения больных по ИГФ, признании ограничений коррекции генетического фона и целенаправленном воздействии на иммунологическую реализацию риска. При этом подготовка больных к АКШ в рамках разработанного нами ЛДА не рассматривается как альтернатива существующим

клиническим протоколам и не предполагает пересмотра базовых принципов предоперационного ведения больных с ИБС.

Согласно условиям разработанного нами ЛДА, при отнесении больного к категории отсутствия предрасположенности ИГФ исходная оценка по полной шкале «ИГФ-НИПО» не выявляет клинически значимой иммунологической активации и не указывает на выраженную генетическую предрасположенность к неблагоприятному течению ПОП. В таких наблюдениях суммарный балл ИГФ соответствует минимальным значениям, а состояние иммунной системы характеризуется сохраненным равновесием между провоспалительными и регуляторными звеньями системного ответа. Данное обстоятельство позволяет рассматривать предстоящую операцию АКШ как основной и единственный значимый триггер иммунной активации без признаков исходной дестабилизации. При отсутствии предрасположенности ИГФ противопоказаний к выполнению АКШ со стороны иммунной системы не выявляется, что обуславливает возможность проведения операции в плановом порядке без применения специфических иммунопрофилактических мероприятий. В этой категории больных ЛДА не предполагает назначения дополнительных фармакологических средств, направленных на коррекцию иммунного ответа, поскольку вмешательство в условиях сохраненного иммунологического баланса может носить «избыточный» характер и не обладать клинической целесообразностью. Тактика ведения больных ограничивается стандартной предоперационной подготовкой и базовой кардиологической терапией, применяемой в соответствии с общепринятыми протоколами.

Хирургическое вмешательство у больных данной категории выполняется без задержки и без изменения объема планируемой реваскуляризации, поскольку ожидаемая нагрузка операции не накладывается на фон активной иммунной дисрегуляции. ПОП рассматривается как этап динамического наблюдения, в ходе которого осуществляется контроль иммунологического состояния с использованием, упрощенного программы оценки «ИГФ-НИПО-А1», что позволяет своевременно зафиксировать возможные отклонения иммунного ответа, связанные уже с воздействием хирургического триггера.

В отдельных клинических наблюдениях при отсутствии ИГФ к предрасположенности НИПО до операции отмечалась кратковременная транзиторная активация отдельных иммунологических показателей в раннем ПОП, не сопровождавшаяся нарушением регуляторного баланса и не требовавшая изменения тактики ведения. В подобных ситуациях динамический контроль по программе «ИГФ-НИПО-А1» позволял ограничиться наблюдением без перехода к эскалации профилактических мероприятий.

В случае диагностирования «низкого» уровня ИГФ предрасположенности к НИПО больного суммарная оценка по шкале «ИГФ-НИПО» отражает наличие неблагоприятного генетического фона в сочетании с минимально выраженными или пограничными иммунологическими сдвигами. В отличие от отсутствия ИГФ предрасположенности к НИПО, данная категория требует целенаправленного профилактического воздействия, направленного на предупреждение перехода предрасположенности в активную фазу иммунной дисрегуляции.

После завершения стандартного этапа предоперационной подготовки и на его фоне у больных с «низким» ИГФ предрасположенности к НИПО запускается иммунопрофилактическая тактика, начинаемая до выполнения АКШ.

Профилактика носит ограниченный по времени характер и ориентирована на сглаживание ранней врожденной иммунной реакции и стабилизацию эндотелиального звена без подавления адаптивного иммунитета. В рамках данной тактики применяется дексаметазон в дозе 4-8 мг внутривенно однократно за 12-24 часа до операции. При планировании расширенного объема реваскуляризации допускается дополнительное интраоперационное введение дексаметазона в дозе 4 мг, что направлено на профилактику избыточной медиаторной активации в условиях большей хирургической нагрузки.

Обязательным элементом иммунопрофилактики при «низком» уровне риска развития НИПО АКШ является использование статинов с иммуномодулирующими и эндотелиопротективными свойствами. Аторвастатин назначается в дозе 40-80 мг перорально за 3-5 суток до операции с обязательным продолжением в ПОП. Указанный препарат в данном контексте рассматривается не только как средство гиполлипидемической терапии, но и как фактор, способствующий снижению провоспалительной активности и стабилизации сосудистой стенки, что не противоречит базовой кардиологической тактике и, напротив, усиливает ее профилактическую направленность. Дополнительно у больных с «низким» уровне риска развития НИПО АКШ применяется курс ОМЕГА-3 полиненасыщенных жирных кислот в дозе 1-2 г в сутки перорально, начинаемый за 7-10 дней до операции. Использование данного направления направлено на смещение медиаторного профиля в сторону разрешения вос-

паления и поддержание противовоспалительного регуляторного контура в периоперационном периоде.

Решение о допуске к операции при «низком» уровне риска развития НИПО АКШ принимается с обязательным учетом планируемого объема операции. При выполнении вмешательства с наложением ≤ 2 шунтов после завершения профилактического курса операция проводится в плановом порядке без дополнительной дооперационной переоценки иммунологического статуса. При планировании наложения ≥ 3 шунтов профилактическая тактика дополняется этапом повторной дооперационной оценки с использованием программного модуля «ИГФ-НИПО-А1». При отсутствии признаков ухудшения иммунологического профиля операция допускается, однако дальнейшее ведение пациента осуществляется в режиме усиленного послеоперационного иммунологического мониторинга.

При выявлении тенденции к нарастанию иммунной активации тактика пересматривается с возможным переходом к коррекционному режиму, соответствующему «высокому» уровню риска развития НИПО АКШ.

При наличии у больного «высокого» уровня риска развития НИПО АКШ суммарная оценка по шкале «ИГФ-НИПО» отражает сочетание неблагоприятного генетического фона с развернутыми иммунологическими нарушениями, характеризующимися активной провоспалительной реакцией и признаками недостаточности регуляторных механизмов. В таких наблюдениях иммунная система уже находится в состоянии дестабилизации, при котором дополнительный хирургический триггер способен привести к пролонгированной и кумулятивной реализации иммунного ответа с вовлечением эндотелиального и органного звеньев. Данное обстоятельство определяет принципиально иную тактику предоперационного ведения по сравнению с больными, имеющими «низкий» уровень ИГФ. При «высоком» уровне риска развития НИПО выполнение АКШ рассматривается как противопоказанное вне зависимости от планируемого объема реваскуляризации, включая вмешательства с наложением ≤ 2 шунтов. Решение об отсрочке операции обусловлено не техническими характеристиками вмешательства, а биологической неподготовленностью организма к системной нагрузке, связанной с кардиохирургическим вмешательством. В этих условиях приоритетом ЛДА становится дооперационная иммунологическая коррекция, направленная на снижение выраженности активных нарушений и перевод иммунной системы в управляемое состояние, соответствующее низкому уровню фенотипа.

Коррекционная тактика начинается немедленно после подтверждения «высокого» уровня риска развития НИПО АКШ и проводится на фоне сохранения всех стандартных мероприятий кардиологической подготовки. В качестве базового элемента используется короткий курс глюкокортикоидов с выраженным противовоспалительным эффектом. Метилпреднизолон назначается в дозе 125-250 мг внутривенно 1 раз в сутки в течение 2-3 дней, при этом выбор дозового диапазона определяется исходной выраженностью иммунологических сдвигов и планируемой хирургической нагрузкой. Применение данного препарата в ограниченном по времени режиме направлено на купирование активной медиаторной фазы без формирования стойкой иммуносупрессии и требует динамического контроля метаболических показателей.

Дополнительным компонентом коррекционной программы является воздействие на микроциркуляторное и эндотелиальное звенья системного ответа. Пентоксифиллин применяется в дозе 100-200 мг внутривенно капельно 1-2 раза в сутки курсом 5-7 дней, что позволяет снизить выраженность провоспалительной цитокиновой активности и уменьшить риск сосудистой реализации иммунной дисрегуляции. Коррекция ЭД дополняется введением L-аргинина в дозе 4-8 г внутривенно капельно 1 раз в сутки в течение 5 дней, что способствует восстановлению NO-зависимой вазорегуляции и стабилизации микрососудистого русла. При наличии признаков аллергоподобной или тучноклеточной активации в структуру коррекционной тактики включаются антигистаминные средства. Хлоропирамин используется внутривенно в дозе 20 мг 1-2 раза в сутки либо применяется цетиризин перорально в дозе 10 мг 1 раз в сутки. Указанное направление не носит обязательного характера и реализуется по показаниям, исходя из клинико-иммунологических особенностей конкретного наблюдения.

Эффективность дооперационной коррекции оценивается с использованием повторного расчета по полной шкале «ИГФ-НИПО». Критерием завершения коррекционного этапа считается снижение суммарного балла до диапазона, соответствующего «низкому» уровню ИГФ, что отражает купирование активной иммунной дисрегуляции при сохранении генетического фона. Достижение категории отсутствия ИГФ риска развития НИПО АКШ не рассматривается как необходимая или достижимая цель и не используется в качестве условия допуска к операции. После перехода в «низкий» ИГФ коррекционная тактика деэскалируется до профилактической, и дальнейшее ведение осуществляется по ЛДА, принятому для соответствующей категории с учетом планируемого объема АКШ. В случаях, когда на фоне проведенной коррекции не удается добиться снижения ИГФ до «низкого» уровня, хи-

рургическое вмешательство продолжает рассматриваться как противопоказанное. В таких ситуациях ЛДА предусматривает усиление коррекционной программы с повторной оценкой иммунологического статуса в динамике, что направлено на предотвращение выполнения операции в условиях неконтролируемой иммунной дисрегуляции и отражает приоритет биологической безопасности над формальным соблюдением сроков хирургического лечения.

После выполнения АКШ ЛДА персонифицированной профилактики переходит в фазу динамического управления иммунологическим ответом, ключевым элементом которой является эскалация ранее начатых мероприятий при неблагоприятной послеоперационной динамике. В отличие от дооперационного этапа, где фармакологическая тактика определяется исходным ИГФ, в ПОП решение об эскалации принимается на основании изменений иммунологического профиля, зафиксированных с использованием программного алгоритма «ИГФ-НИПО-А1», независимо от наличия или отсутствия клинически выраженных осложнений.

У больных с исходно «низким» уровнем риска развития НИПО АКШ эскалация рассматривается как ответ на признаки нарастающей иммунологической активации, возникающие после хирургического вмешательства на фоне ранее проведенной профилактики. Подобная ситуация может формироваться при сочетании генетической предрасположенности с повышенной хирургической нагрузкой, в том числе при выполнении реваскуляризации с наложением ≥ 3 шунтов. В этих наблюдениях отсутствие своевременного усиления профилактических мероприятий создает условия для перехода предрасположенности в фазу активной дисрегуляции, что делает эскалацию необходимым элементом ЛДА.

Эскалация при «низком» ИГФ осуществляется за счет усиления противовоспалительного и эндотелиопротективного компонентов уже начатой профилактики. В ПОП в таких случаях применяется метилпреднизолон в дозе 125 мг внутривенно 1 раз в сутки курсом 1-2 дня, что направлено на купирование нарастающей медиаторной активации без формирования стойкой иммуносупрессии. Дополнительно может быть продлен или усилен курс пентоксифиллина в дозе 100-200 мг внутривенно капельно 1-2 раза в сутки, ориентированный на снижение провоспалительной активности и стабилизацию микроциркуляторного русла. Эндотелиальная поддержка в виде L-аргинина в дозе 4-8 г внутривенно капельно 1 раз в сутки продолжается до стабилизации иммунологических показателей. Указанная тактика носит временный характер и подлежит пересмотру при достижении признаков иммунологического равновесия.

При исходно «высоком» ИГФ эскалация в ПОП имеет иное биологическое содержание. В этих наблюдениях даже после достижения «низкого» уровня ИГФ на фоне предоперационной коррекции сохраняется повышенная вероятность вторичной активации иммунного ответа, обусловленная прежним генетическим фоном и высокой чувствительностью системы к дополнительным триггерам. Эскалация у данной категории больных направлена не на предотвращение перехода предрасположенности в активную фазу, а на предупреждение повторной дестабилизации уже частично скорректированного иммунного состояния.

В ПОП у больных с исходно «высоким» фенотипом при неблагоприятной динамике по данным «ИГФ-НИПО-А1» применяется повторный короткий курс глюкокортикоидов с использованием метилпреднизолона в дозе 125-250 мг внутривенно 1 раз в сутки в течение 1-2 дней. Выбор дозы определяется выраженностью иммунологических сдвигов и скоростью их нарастания. Параллельно усиливается микроциркуляторная и эндотелиальная коррекция, включая продление курса пентоксифиллина до 7 суток и сохранение введения L-аргинина в прежнем объеме. При появлении признаков алергоподобной активации дополнительно назначаются антигистаминные препараты, что позволяет снизить вклад тучноклеточных механизмов в формирование системной реакции. Причем принципиальным является то, что эскалация при любом фенотипе не рассматривается как автоматическое усиление терапии по факту операции. Она реализуется исключительно при наличии объективных признаков неблагоприятной иммунологической динамики и направлена на восстановление управляемого состояния иммунной системы. Такой подход позволяет избежать избыточного воздействия у больных с адаптивным типом ответа и одновременно обеспечивает своевременное вмешательство у пациентов с риском кумулятивной реализации иммунных нарушений.

Достижение «низкого» уровня ИГФ у больных с исходно «высоким» риском не рассматривается в ЛДА как завершение лечебно-диагностического воздействия, поскольку генетически детерминированная уязвимость сохраняется и продолжает оказывать влияние на характер системного иммунологического ответа. В этих условиях приоритет смещается от активной коррекции к поддержанию достигнутого иммунологического равновесия, что требует пересмотра объема и интенсивности ранее применяемых вмешательств. Такой переход обозначается в ЛДА как дезэскалация и имеет самостоя-

тельное значение, отличное от простой отмены терапии. Решение о деэскалации принимается на основании совокупной оценки иммунологической динамики, включающей снижение провоспалительной активности, восстановление регуляторных механизмов и уменьшение признаков эндотелиальной активации. Важным является не достижение отдельных референсных значений, а стабилизация направленности иммунного ответа, при которой дальнейшее усиление воздействия теряет патогенетическое обоснование. Указанное условие позволяет перейти к более щадящему режиму профилактики без утраты контроля над системной реактивностью.

Практическая реализация деэскалации строится по принципу поэтапного снижения терапевтической нагрузки. Прежде всего прекращается применение средств, использовавшихся исключительно для купирования активной медиаторной фазы, в частности глюкокортикоидов, назначенных в коррекционном режиме. Микроциркуляторная и эндотелиальная поддержка сохраняется в уменьшенном объеме либо переводится в профилактический формат, ориентированный на предотвращение повторной дестабилизации. При отсутствии признаков алергоподобной активации исключается необходимость продолжения антигистаминных препаратов, что дополнительно снижает медикаментозную нагрузку. При этом существенным элементом деэскалации является сохранение профилактической направленности ЛДА вне зависимости от текущего клинического благополучия. Даже при отсутствии функциональных или органических нарушений у больных с исходно «высоким» фенотипом достигнутое улучшение трактуется как управляемое состояние, требующее дальнейшего наблюдения и сопровождения. Такой подход позволяет избежать ложного ощущения «устранения риска» и поддерживает настороженность в отношении возможной повторной иммунной активации.

После выполнения АКШ деэскалация дополняется регулярным мониторингом с использованием программы «ИГФ-НИПО-А1», который обеспечивает объективную оценку устойчивости достигнутого баланса. При сохранении стабильной иммунологической картины профилактический режим постепенно сокращается, тогда как появление неблагоприятных сдвигов служит основанием для возврата к более интенсивному уровню воздействия, что формирует гибкую систему управления, в которой деэскалация выступает не конечной точкой, а частью непрерывного процесса адаптации тактики к текущему состоянию больного.

Таким образом, разработанный нами ЛДА персонифицированной профилактики НИПО АКШ представляет собой последовательную систему принятия решений, интегрированную в стандартную клиническую практику и основанную на учете ИГФ больных. ЛДА не подменяет существующие протоколы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения, а дополняет их за счет целенаправленного воздействия на иммунологическую реализацию риска, начиная с дооперационного этапа и продолжаясь в динамике после хирургического вмешательства. Использование ИГФ-ориентированного подхода позволяет дифференцировать профилактические и коррекционные мероприятия в зависимости от исходного состояния иммунной системы, объема планируемой реваскуляризации и характера послеоперационной иммунологической динамики.

Выводы:

1. Разработанный ЛДА персонифицированной профилактики НИПО АКШ представляет собой последовательную систему принятия решений, интегрированную в стандартную клиническую практику и основанную на учете ИГФ больных. ЛДА не подменяет существующие протоколы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения, а дополняет их за счет целенаправленного воздействия на иммунологическую реализацию риска, начиная с дооперационного этапа и продолжаясь в динамике после хирургического вмешательства.

2. Использование ИГФ-ориентированного подхода позволяет дифференцировать профилактические и коррекционные мероприятия в зависимости от исходного состояния иммунной системы, объема планируемой реваскуляризации и характера послеоперационной иммунологической динамики.

Список литературы:

1. Алмабаев Б.С., Муканова У.А. Влияние ранней мобилизации на исходы у пациентов после аортокоронарного шунтирования // *Universum: медицина и фармакология*. - 2025. - № 5-1(122). - С. 9-12.
2. Исмаилова П.И. Исследование послеоперационной фибрилляции предсердий у пациентов, перенесших АКШ и клапанные операции: клинический ракурс // *Medicus*. - 2025. - № 5(71). - С. 12-15.
3. Казиханов А.Ч. Клинический анализ результатов АКШ у онкологических пациентов // *Medicus*. - 2025. - № 7(73). - С. 17-20.
4. Мамараджапова Д.А. Оценка нозологических структур по частоте многососудистого поражения у пациентов, перенесших АКШ // XIII

Евразийский конгресс кардиологов: сборник тезисов, Москва, 14-15 мая 2025 года. - Москва: ООО «ИнтерМедсервис», 2025. - С. 34-35.

5. Мамараджапова Д.А., Пулатова З.А. Гендерно-возрастные элементы множественного поражения коронарных артерий у пациентов, перенесших АКШ // XIII Евразийский конгресс кардиологов: сборник тезисов, Москва, 14-15 мая 2025 года. - Москва: ООО «ИнтерМедсервис», 2025. - С. 15.

6. Марин Д.А., Карташев В.П. Современные стратегии реабилитации пациентов после АКШ в России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. - 2025. - Т. 15, № 1. - С. 17-18.

7. Михайлова О.В., Петрова М.М., Лопатина О.Л. Послеоперационная когнитивная реабилитация и уровень окситоцина в биологических жидкостях у пациентов, перенесших АКШ // Южно-Российский журнал терапевтической практики. - 2025. - Т. 6, № 4. - С. 80-86.

8. Понкратов К.М., Ким Е.В., Брюшнина Н.И., Аджисалиев Г.Р. Сравнительная анатомия коронарных артерий как ориентиров при традиционном АКШ и мини-инвазивном прямом аортокоронарном шунтировании // Медицина. Социология. Философия. - 2025. - № 6. - С. 104-108.

9. Nazir A. Effectiveness of active cycle of breathing technique in improving physiological and functional outcomes following coronary artery bypass graft surgery: a narrative review // Journal of Multidisciplinary Healthcare. - 2025. - Vol. 18. - P. 5431-5439.

10. Ye M., Shi Q., Liu F. et al. Outcomes of total arterial coronary artery bypass grafting for Kawasaki disease in pediatric patients: a single-center cohort study // The Annals of Thoracic Surgery. - 2025. - Vol. 120, No. 6. - P. 1135-1142.

Для цитирования: Арипова Т.У., Ярбеков Р.Р., Тешаев У.Ш. Профилактика неинфекционных послеоперационных осложнений аортокоронарного шунтирования // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 723–729. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662445>